

КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ.

Акбаева Хулкар Бахадировна

Ташкентский финансовый институт.

Преподаватель кафедры иностранных языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077889>

Аннотация: Коммуникативный метод обучения иностранным языкам возник на основе коммуникативного подхода. Его ключевые положения по-разному трактуются учеными. Многие современные зарубежные ученые считают, что процесс обучения должен опираться только на содержательную сторону, реальное общение и исключать работу над языковой формой. Другая крайность характерна для некоторых отечественных методистов и практиков, которые декларируют применение коммуникативного метода, но на деле индивидуально и речь.

Ключевые слова: современные, зарубежные, применение, коммуникативный метод, реальная коммуникация, реальная общения.

Коммуникативный подход. Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам появился в 1970-х годах в Великобритании в связи с выдвижением новой цели обучения – овладение языком как средством общения. В соответствии с коммуникативным подходом обучение языку должно учитывать особенности реальной коммуникации, а в основе процесса обучения должна лежать модель реального общения, поскольку владение системой языка (знание грамматики и лексики) является недостаточным для эффективного пользования языком в целях коммуникации.

Коммуникативное обучение подразумевает в качестве результата формирование коммуникативной компетенции, т.е. внутренней готовности и способности к речевому общению. Описание коммуникативной компетенции было дано Ван Эком на основе спецификаций Совета Европы. Автор считал, что коммуникативную компетенцию образуют следующие компоненты или субкомпетенции:

- лингвистическая компетенция (знание вокабуляра и грамматических правил);
- социолингвистическая компетенция (умение использовать и интерпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией/контекстом);
- дискурсивная компетенция (умение понимать и логически выстраивать отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации);
- стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и не вербальные стратегии для компенсации недостающих знаний);
- социокультурная компетенция (определённая степень знакомства с социокультурным контекстом);
- социальная компетенция (желание и готовность взаимодействовать с другими, умение управлять ситуацией). С момента своего возникновения коммуникативный подход получил широкое распространение как в зарубежной, так и в отечественной практике

преподавания иностранных языков и лег в основу большинства современных учебных пособий. В рамках коммуникативной методики появились новые направления: коммуникативный метод, коммуникативно-когнитивный метод, метод коммуникативных заданий и др.

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам возник на основе коммуникативного подхода. Его ключевые положения по-разному трактуются учеными. Многие современные зарубежные ученые считают, что процесс обучения должен опираться только на содержательную сторону, реальное общение и исключать работу над языковой формой. Другая крайность характерна для некоторых отечественных методистов и практиков, которые декларируют применение коммуникативного метода. Коммуникативный подход

С момента своего возникновения коммуникативный подход получил широкое распространение как в зарубежной, так и в отечественной практике преподавания иностранных языков и лег в основу большинства современных учебных пособий. В рамках коммуникативной методики появились новые

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам возник на основе коммуникативного подхода. Его ключевые положения по-разному трактуются учеными. Многие современные зарубежные ученые считают, что процесс обучения должен опираться только на содержательную сторону, реальное общение и исключать работу над языковой формой. Другая крайность характерна для некоторых отечественных методистов и практиков, которые декларируют применение коммуникативного метода, но на деле индивидуально и речь. При обучении иноязычной речи индивидуальная реакция возможна в том случае, если стоящая перед учеником речевая задача будет отвечать его потребностям и интересам как личности. Любое высказывание ученика должно быть по возможности естественно мотивированным.

Для создания коммуникативной мотивации необходимо использовать в основном личностную индивидуализацию, которая предполагает контекст деятельности учащегося, его жизненного опыта, сферы его интересов и т.д.

Принцип функциональности. Любая речевая единица выполняет в процессе коммуникации какие-либо речевые функции. Нередко после курса обучения учащиеся, зная слова и грамматические формы, не могут использовать все это в говорении, т.к. не происходит переноса (при предварительном заполнении слов и форм в отрыве от выполняемых ими речевых функций слово или форма не ассоциируются с речевой задачей).

Функциональность определяет адекватный процессу коммуникации отбор и организацию материала. Приближение к нуждам коммуникации возможно только при учете речевых средств и организации материала не вокругразговорных тем и грамматических явлений, а вокруг ситуаций и речевых задач. Необходимо также единство лексической, грамматической и фонетической сторон говорения.

4. Принцип ситуативности. Ситуативность как принцип означает, что обучение говорению происходит на основе и при помощи ситуаций. Под ситуацией Пассов Е.И. понимает динамическую систему взаимоотношений

между учащимися, которая благодаря ее отраженности в сознании порождает личностную потребность в целенаправленной деятельности. Отбор содержания обучения иностранному языку и его организация также должны быть основаны на принципе ситуативности. Распределение материала по ситуациям заставляет прибегнуть к концентрическому их расположению в ходе всего курса обучения. В соответствии с данным принципом не только активизация, но и презентация нового материала носит ситуативный характер.

5. Принцип новизны. Новизна как явление в ходе иноязычного обучения может касаться формы речевого высказывания, содержания высказывания, приемов обучения, условий обучения, содержания обучения. Ключевым правилом в учебном процессе является варьирование речевых ситуаций и управление использованием в них речевым материалом, что является главным средством достижения продуктивного говорения. Еще одним важным фактором успеха является развитие интереса к изучению иностранных языков, а для этого необходимо постоянное внедрение новизны во все элементы учебного процесса.

Список использованных литератур:

1. Ш.Мирзиёев « Иностранный языки » 6 мая 2021 г.
2. Атабоев Исраильхон Мирза угли (2022). РАЗВИТИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. Материалы Международной конференции по открытиям в области образования и гуманитарным наук, 2 (1), 62–68. Получено с <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/787>.
3. Атабоев И., Турсунович Р.И. (2023). ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
4. Атабоев И., Турсунович Р.И. (2023). СТРУКТУРА ПИСЬМА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. Журнал иностранный язык и лингвистика ,